

электронное периодическое издание

ЭКОНОМИКА

и

социум

ISSN 2225-1545

№10(125)-2024

ЭЛЕКТРОННОЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ
ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

«*Экономика и социум*»

iupr.ru

УДК 004.02:004.5:004.9

ББК 73+65.9+60.5

ISSN 2225-1545

Регистрационный номер
средства массовой коммуникации
Эл № ФС77 - 80454 от 01 марта 2021г.

Журнал включен в систему НЭБ (e-library) [№ 594-09/2013 от 26.09.2013](#)

Тематика журнала: актуальные вопросы современной экономики и социологии - от теоретических и экспериментальных исследований до непосредственных результатов управленческой и производственной деятельности. Публикации в журнале учитываются как опубликованные работы при защите диссертаций на соискание ученых степеней России и зарубежья.

РАЗДЕЛЫ НОМЕРА:

- Основной раздел: социально-экономические аспекты развития современного государства;
- Современные технологии управления организацией;
- Актуальные вопросы политики и права;
- Современные науки и образование;
- Информационные и коммуникативные технологии;
- Здоровоохранение в обществе.

Выпуск №10(125) (октябрь, 2024). Сайт: <http://www.iupr.ru>

© *Институт управления и социально-экономического развития, 2024*

*Матчанов О.Ж., г.ф.ф.д, PhD
кафедраси доценти
УрДУ “Геодезия, картография ва кадастр”*

ЭЛЕКТРОН АТЛАС ЯРАТИШ АМАЛИЁТИ

***Аннотация.** Электрон атласлар фойдаланувчи вақтини қисқартириши билан бирга, тасвир, товуш, анимациялар ва мултимедия воситаларини қўллаш имконини беради. Бундан ташқари бундай атласлар юқори сифатли карталарни ўз ичига олаиб, фойдаланувчилар учун қулай интерфейсга эга эканлиги билан аҳамиятлидир. Мақолада электрон атлас яратишининг оддий тартиби ёритилади.*

***Калим сўзлар:** Электрон атлас, тасвир картаси, image map generator, html ҳужжат, USEMAP.*

*Matchanov O.J.
Associate Professor of the Department of Geodesy, Cartography and
Cadastrе, UrSU, Doctor of Philosophy in Geography, PhD*

PRACTICE OF CREATING AN ELECTRONIC ATLAS

***Annotation.** Electronic atlases allow the use of images, sound, animation and multimedia tools, while reducing the user's time. In addition, such atlases are important because they contain high-quality maps and have a user-friendly interface. The article describes a simple procedure for creating an electronic atlas.*

***Key words:** Electronic atlas, image map, image map generator, HTML document, USEMAP.*

Электрон атлас – бу электрон карталар кўринишидаги визуализация тизими бўлиб, функционал жиҳатдан электрон картага ўхшайдиган электрон картографик асардир. Улар карта тасвирларини таъминловчи браузерлар томонидан қўллаб-қувватланади [1]. Электрон атласлар картографик тасвир ва легендалардан ташқари одатда кенг матнли изоҳларни, жадвал маълумотларини ва мултимедияли электрон атласлар – анимация, видео ва овозли хабарларни ўз ичига олади [2].

Электрон атлас яратиш тартибини кўриб чиқамиз. Электрон атлас яратиш учун қуйидаги 3 хил усулдан бирини қўллашимиз мумкин:

- А) Шахсий компьютердаги маълумотлар базаси асосида;
- Б) Интернет тармоқларидаги маълумотлар базаларидан фойдаланган ҳолда;
- В) Аралаш, шахсий компьютер ва интернет маълумотларидан биргаликда фойдаланган ҳолда.

Ҳозирги мисолимизда биз шахсий компютер базасида, ундаги маълумотлар асосида электрон атлас яратишни мисол ёрдамида тўлиқ кўриб чиқамиз.

1. Шахсий компютер иш столида “Машқ” (ном ихтиёрий) деб номланган янги папка очамиз.

2. Папкага ихтиёрий .jpg форматдаги карта тасвирини қўшамиз ва унга ном берамиз. Биз мисолда Хоразм вилоятининг .jpg форматдаги карта схемасидан фойдаланамиз ва уни “карта” деб номлаймиз (1-расм).

1-расм. Хоразм вилояти карта схемаси

3. “Тасвир картаси” мавзусида ўрганилгани каби, Хоразм вилоятининг .jpg форматдаги карта схемасини тасвир картасига айлантирамиз. Бунинг учун карта схемани <https://www.image-map.net/> интернет манзилидаги “Free online image map generator” дастурига юклаймиз ва вилоят туманларининг координаталарини аниқлаймиз ва улардан нусха олиб, компютерда сақлаймиз.

4. Ҳар бир туманнинг ўзига хос хусусиятлари ёки энг машҳур объектларининг .jpg форматдаги расмини оламиз, уларга ном бериб (масалан: shovot) ва иш столидаги “Машқ” папкасида сақлаймиз. Бу тасвирлар Хоразм вилояти тасвир картасига мақсадли ҳавола сифатида қўшиш учун қўлланилади. Яъни фойдаланувчилар бирор туманнинг координаталар тўплами билан белгиланган ҳудудини босганларида ҳаволада белгиланган манзил – шу туманнинг энг машҳур объектларининг .jpg форматдаги расмига йўналтирилади.

5. Барча туманлар машҳур объектлари .jpg форматдаги расмининг ҳар бирига алоҳида html ҳужжат тайёрлаймиз ва расм номи билан бир хил номда, (масалан: shovot) “Машқ” папкасида, htm форматда сақлаймиз:

```
<HTML>
<HEAD></HEAD>
<BODY>
<H2>Шовот тумани</H2>

```

</BODY>

</HTML>

6. Юқорида image map generator ёрдамида яратилган ва “карта” деб номланган тасвир картаси асосида html хужжат тайёрлаймиз ва бу хужжат ҳам тасвир билан бир хилда “карта” деб номланади:

<HTML>

<HEAD></HEAD>

<BODY>

<h2 style="text-align: center"> Карта MapInfo </H2>

<CENTER>

<A>

</CENTER>

<MAP NAME = "ImageMap">

<AREA SHAPE="polygon" COORDS= “...” HREF = "shovot.htm" ALT = "Шоват тумани" target="3">

</MAP>

</BODY>

</HTML>

Бу ерда:

А) кодида:

– SRC="карта.jpg" – тасвир картаси номи;

width="100%" height="100%" тасвир картасининг браузер томонидан тасвирланиши учун ўрнатилган ўлчамлар бўлиб, агар ўлчамлар нотўғри киритилса ва тасвир картаси ўз шаклидан фарқ қилса босиладиган майдонлар ўрни ўзгариб кетиши мумкин;

Б) <AREA SHAPE="polygon" COORDS= “...” HREF = "shovot.htm" ALT = "Шоват тумани" target="3"> кодида:

– SHAPE="polygon" тасвир картасидаги босиладиган майдон шаклининг тури;

– COORDS= “...” тасвир картасидаги босиладиган майдон координаталари;

– HREF = "shovot.htm" – тасвир картасига мақсадли ҳавола манзили (номи);

– ALT = "Шовот тумани" – қандайдир хатоликлар сабабли мақсадли ҳавола акс этмаганда намоиш қилинадиган муқобил матн;

– target="3" – мақсадли ҳавола қилинган хужжатнинг қайси фреймда очилишини кўрсатади.

Шуни алоҳида таъкидлаш керакки `<AREA SHAPE="polygon" COORDS= "... " HREF = "shovot.htm" ALT = "Шовот тумани" target="3">` коди:

- ҳар бир туман учун алоҳида киритилади;
- **COORDS** атрибутига тасвир картасидаги шу туман координаталари;
- **HREF** атрибутига “Машқ” папкасидаги шу туманнинг машҳур объекти расмига тузилган ва у билан бир хил номда, htm форматда сақланган ҳужжат номи;

- **ALT** атрибутига эса **HREF** атрибутига ҳавола қилинган туман номини акс эттирувчи муқобил матн;

- **target** қиймати барча туманлар учун ўзгармасдан сақланади. Мисолда бу веб саҳифани 3-фреймида акс эттирилиши кўрсатилган.

7. Атлас мундарижасини тузамиз. Мундарижага 2 та карта қўшамиз:

А) “Машқ” папкасида сақланган, “карта” деб номланган тасвир картаси, ва шу асосида html ҳужжат тайёрланган Хоразм вилояти маъмурий картаси;

Б) Хоразм вилояти Google картаси. Бунинг учун Google Map дастурига шу номдаги карта юклаймиз ва мундарижа номли қуйидагича html ҳужжат яратамиз:

```
<HTML>
<BODY>
<H3> Мундарижа </H3>
<UL>
<LI> <a href="карта.html" target="2"> Хоразм вилояти маъмурий
картаси</a>
<LI> <a href="https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1UT4EaWui0qaA93fQnTzsfelisQEMr5VE&usp=sharing" height="480" width="600" target="2"> Хоразм
вилояти Google картаси </a>
</UL>
</BODY>
</HTML>
```

“Google my maps” дастурига кириб Хоразм вилояти картасидан фойдаланамиз

8. Электрон атласнинг яна бир муҳим элементи фрейм яратамиз ва шу орқали карталарни веб саҳифанинг қайси қисмида тасвирлашни белгилаймиз. Бунинг учун қуйидагича html ҳужжат яратилади ва “фрейм” номи билан “Машқ” папкасида сақланади:

```
<frameset cols="20%,*,30%">
<frame src="Мундарижа.html" name="1">
<frame src="карта.html" name="2">
<frame src="shovot.НТМ" name="3">
</frameset>
```

Бу ҳужжат орқали яратилган фрейм қуйидаги хусусиятларга эга:


```

<frame src="карта.html" name="2">
<frame src="shovot.HTM" name = "3">
</frameset>
</frameset>

```

Бу ҳужжат орқали яратилган фрейм куйидаги хусусиятларга эга:

- веб саҳифа битта устун ва иккита қатордан иборат уч қисмга бўлинган;
- веб саҳифанинг 1- қисми устундан иборат бўлиб, унга 40 фоиз жой ажратилган ва унда мундарижа тасвирланиши белгиланган;
- 2 - қисмдги устунга 60 фоиз жой ажратилган ва у тенг иккита қаторга ажратилган.
- 2 – қисм юқори устунга Хоразм вилоятининг маъмурий картаси ва Google картаси киритилган;
- 2 – қисм пастки устунга, қайноқ майдонга боғланадиган янги саҳифада акс этувчи тасвир кўрсатилиши белгиланган (2-расм).

2-расм. Битта устун ва иккита қатордан иборат учталиқ фрейм

Хулоса:

1. Барча тасвир ва ҳужжатлар 1-папкада сақланиши зарур.
2. Барча браузерлар кирил алифбосини тўғри тасвирлай олмаслиги сабабли лотин алифбоси ҳарфларидан фойдаланган маъқул.
3. Босиладиган майдон ишга тушганда юкланадиган .jpg форматдаги расм, шу расм учун яратилган htm ҳужжат, ва html ҳужжатда туман координаталаридан кейинги href = "... " атрибутидаги қиймат бир хил бўлиши лозим.

Использованные источники:

[1] R.E. Roth, Interacting with Maps: The Science and Practice of Cartographic Interaction, University Park: PhD Dissertation, 2011. pp.146-147 (226)

- [2] Ian Muehlenhaus, Web Cartography Map Design for Interactive and Mobile Devices. New York. Taylor & Francis Group, 2014. p.165 (254)
- [3] <https://htmlbook.ru/html/img/usemap>

Курбонова М. Т., ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ НА ПРИМЕРЕ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕЛИКОГО ПОЛКОВОДЦА АМИРА ТЕМУРА	699
Курбонова М. Т., СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА	703
Матчанов О.Ж., ЭЛЕКТРОН АТЛАС ЯРАТИШ АМАЛИЁТИ	707
Махмудов А., ЭСПЕРЫМЕНТАЛЬНЫЙ СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРЕЩИНООБРАЗОВАНИЯ ГРУНТОВЫХ ПЛОТИН, МЕТОДОМ ЦЕНТРОБЕЖНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ	714
Мирзаева С. А., АНОРНИ СЎРУВЧИ ЗАРАРКУНАНДАЛАРДАН ҲИМОЯ ҚИЛИШНИНГ КИМЎВИЙ УСУЛИ	718
Мирсаатова Ш. Х., Пышненко Д. Н., Бегижонов И.И., Умедов Ш.Х., ИССЛЕДОВАНИЕ СМАЗЫВАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ БУРОВОГО РАСТВОРА НА ОСНОВЕ РАЗРАБОТАННОГО ХИМИЧЕСКОГО РЕАГЕНТА.....	722
Муродова У.А., ТЕХНИК ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ ТАЛАБАЛАРИДА КОММУНИКАТИВ КУНИКМАЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ	728
Мустафакулова Ф.И., УСТРАНЕНИЕ ТРУДНОСТЕЙ РЕЧИ У СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ.....	732
Мустафакулова Ф.И., НЕКОТОРЫЕ СТРАТЕГИИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ.....	735
Мухсиева А.Ш., ИЖТИМОЙ КОМПЕТЕНТЛИКНИ ЎСМИРЛИК ДАВРИДА РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ – ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ЎЗИГА ХОСЛИКЛАРИ.....	739
Наймушин М.М., АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В РЕГИОНЕ	749
Нарушева С.Е., К ВОПРОСУ О МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ СИСТЕМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ.....	755
Нарушева С.Е., ИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ СФЕРОЙ ОБРАЗОВАНИЯ ОСОБЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ СФЕРОЙ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАРУБЕЖОМ.....	761
Носирова А. Р., СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ.....	771
Опанасенко Н. Ю., Терсакова А.А., ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ ГРАМОТНОСТЬ КАК КОМПОНЕНТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ И СПОСОБЫ ЕЁ ФОРМИРОВАНИЯ	778

ЭЛЕКТРОННОЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ
ПЕРИОДИЧЕСКОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ИЗДАНИЕ

«Экономика и социум»

Выпуск № 10(125) 2024

Сайт: <http://www.iupr.ru>

Издательство: ООО "Институт управления и социально-
экономического развития", Россия, г. Саратов

Дата издания: Октябрь 2024

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ

СЕРТИФИКАТ

за публикацию в международном научно-практическом журнале

«ЭКОНОМИКА И СОЦИУМ»

Матчанов Отабек Жуманазарович

ЭЛЕКТРОН АТЛАС ЯРАТИШ АМАЛИЁТИ

ISSN 2225-1545

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО "ИУСЭР"
О.А. ЧЕРНЫШОВА

Дата выдачи: 04.10.2024
Выпуск № 10(125) 2024

ЭО-2024-100016